

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

МАЪМУРИЙ ҲУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

Нишонов Азамат Хакимович- СамДАҚУ таянч докторант
Артиков Ғуллом Абдурахмонович - СамДАҚУ т.ф.н., доцент (илмий раҳбар)
Тўлибоева Фарангиз Фарход кизи – 206-ГКК гуруҳи талабаси.

Аннотация. Ушбу мақолада географик ахборот тизими (ГАТ) бошқарувининг турлари, геомаълумотлар базаси дизайни, таърифловчи атрибутлар, фазовий муносабатлар: топология ва тармоқлар ҳамда тематик қатламлар ва маълумотлар тўпламлари баён этилган.

Калит сўзлар

Географик ахборот тизими, вектор объектлари, растрлар, топология, тармоқлар, ақлли хариталар, нукталар, чизиқлар, кўпбурчаклар, транспорт, қувурўтказгич, муҳандислик коммуникациялари, гидрология.

Аннотация

В этой статье описываются типы управления географическими информационными системами (ГИС), проектирование базы геоданных, описательные атрибуты, пространственные отношения: топология и сети, а также тематические слои и наборы данных.

Ключевые слова

Геоинформационная система, векторные объекты, растры, топология, сети, смарт-карты, точки, линии, полигоны, транспорт, трубопровод, инженерные коммуникации, гидрология.

Географик ахборот тизими (ГАТ) - бу географик маълумотларни бошқариш, таҳлил қилиш ва намойиш қилиш тизими. Географик маълумотлар оддий умумлаштирилган маълумотлар тузилмалари орқали географик муҳитни моделлаштирадиган бир қатор географик маълумотлар тўпламлари сифатида тақдим этилади. ГАТ ўзи географик маълумотлар билан ишлаш учун замонавий воситалар тўпламини ўз ичига олади.

Географик ахборот тизими географик маълумотлар билан ишлашнинг бир неча турларини қўллаб-қувватлайди (1- расм) [1]:

1. Геомаълумотлар базасининг тури: ГАТ-бу умумий ГАТ маълумотлар модели (вектор объектлари, растрлар, топология, тармоқлар ва бошқалар) контекстида географик маълумотларни ифодаловчи маълумотлар тўпламини ўз ичига олган фазовий маълумотлар базасидир.

2. Геовизуализация тури: ГАТ-бу фазовий объектлар ва ер юзасидаги объектлар ўртасидаги муносабатларни кўрсатадиган ақлли хариталар ва бошқа турлар тўпламидир. Ҳар хил турдаги хариталар тузилиши мумкин ва улар сўровларни қўллаб-қувватлаш, маълумотларни таҳлил

қилиш ва тахрирлаш учун “маълумотлар базасига ойна” сифатида ишлатилиши мумкин.

3. Геоқайта ишлашнинг тури: ГАТ-мавжуд маълумотлар тўпламларидан янги географик маълумотлар тўпламларини олиш учун воситалар тўпламидир. Фазовий маълумотларни қайта ишлаш (геоқайта ишлаш) функциялари мавжуд маълумотлар тўпламларидан маълумотларни ажратиб олади, уларга аналитик функцияларни қўллайди ва натижаларни янги олинган маълумотлар тўпламларига ёзиб олади.

ESRI® ArcGIS® дастурий таъминлашда, ушбу уч турдаги ГАТ каталог билан (ГАТ геомаълумотлар тўпламларидек), харита билан (ГАТ ақлли картографик кўриниш сифатида) ва асбоблар тўплами билан (ГАТ фазовий маълумотларни қайта ишлаш учун асбоблар тўплами сифатида) тақдим этилади. Уларнинг барчаси тўлиқ ҳуқуқли ГАТнинг ажралмас таркибий қисмлари бўлиб, барча ГАТ дастурларида кўпроқ ёки камроқ қўлланилади.

1-расм

ГАТ-бу атрофдаги дунё ҳақидаги маълумотлар базасининг махсус тури-географик маълумотлар базаси (геомаълумотлар базаси). Бу “география учун ахборот тизими”. Аслида, ГАТнинг

асосида дунёни географик жиҳатдан тавсифловчи маълумотлар базаси ётибди.

Геомаълумотлар базаларини тушуниш учун муҳим бўлган баъзи асосий тамойилларнинг қисқача шарҳини келтирамиз.

ГАТ геомаълумотлар базаси дизайнини яратиб, турли хил фазовий объектлар қандай ифодаланишини, фойдаланувчилар аниқлайдилар. Масалан, ер участкалари одатда, кўпбурчаклардек, кўчалар – марказий чизиклардек, қудуқлар – нуқталардек ва бошқалардек ифодаланади. Ушбу объектларнинг ҳар бир тўплами битта географик тасвирга эга бўлган объектлар синфларига бирлаштирилган. Ҳар бир ГАТ маълумотлар тўплами атрофдаги дунёнинг баъзи томонларини фазовий акс эттиради, шу жумладан:

- векторли объектларнинг тартибга солинган тўпламлари (нуқталар, чизиклар ва кўпбурчаклар тўпламлари) (2-расм);

2-расм

- рақамли рельеф моделлари ёки тасвирларидек, растрли маълумотлар тўпламлари (3-расм);

3-расм

- фазовий тармоқлар (4-расм);

4-расм
 - жойнинг топографияси ва бошқа юзалар (5-расм);

маълумотлар моделлари, улар аънавий маълумотлар базаси дастурларида бажарилганига ўхшаш (7-расм) [2].

5-расм
 - геодезик тадқиқот маълумотлари тўплами (6-расм);

Табличное представление
 Таблица класса пространственных объектов

PIN	Area	Addr	Code	PIN	Owner	Relat.	Acq.Date	Assessed	TaxStat
334-1626-001	7,342	341 Cherry Ct.	SFR	334-1626-001	G. Hall	SO	1995/10/20	\$115,500.00	02
334-1626-002	8,020	343 Cherry Ct.	UND	334-1626-002	H. L. Holmes	UK	1993/10/06	\$24,375.00	01
334-1626-003	10,031	345 Cherry Ct.	SFR	334-1626-003	W. Rodgers	HW	1980/09/24	\$175,500.00	02
334-1626-004	9,254	347 Cherry Ct.	SFR	334-1626-004	J. Williamson	HW	1974/09/20	\$135,750.00	02
334-1626-005	8,856	348 Cherry Ct.	UND	334-1626-005	P. Goodman	SO	1966/06/06	\$30,350.00	02
334-1626-006	9,975	346 Cherry Ct.	SFR	334-1626-006	K. Staley	HW	1942/10/24	\$120,750.00	02
334-1626-007	8,230	344 Cherry Ct.	SFR	334-1626-007	J. Dormandy	UK	1996/01/27	\$110,650.00	01
334-1626-008	8,645	342 Cherry Ct.	SFR	334-1626-008	S. Gooley	HW	2000/05/31	\$145,750.00	02

From Point	To Point	Type	Direction	Distance
A	B	Direction	N87E	-
A	C	Angle	300.56	201
A	C	Distance	-	20.50

6-расм
 - манзиллар, жой номлари, картографик маълумотлар каби бошқа турдаги маълумотлар.

7-расм. Атрибутлар ва географик объектларнинг ўзаро боғлиқлиги (муносабатлари)

Географик тасвирлардан ташқари, ГАТ маълумотлар тўпламига географик хусусиятларни тавсифловчи аънавий жадвал атрибутлари киради.

Тармоқ топологиялари каби фазвий муносабатлар ҳам ГАТ маълумотлар базасининг жуда муҳим қисмидир. Топология фазвий объектлар орасидаги умумий чегараларни назорат қилиш, маълумотлар яхлитлиги коидаларини аниқлаш ва бажариш, топологик сўровлар ва навигацияни қўллаб-қувватлаш учун (масалан, объектларнинг яқинлиги ва уланишини аниқлаш учун) қўлланилади. Топология, шунингдек, тузилмаган геометрик элементларга асосланган хусусиятларни кенгайтирилган тахрирлаш ва қуриш учун ишлатилади (масалан, чизиклардан кўпбурчакларни қуриш учун). Тармоқлар ГАТ объектларининг боғланган графигини тавсифлайди, у бўйича ҳаракат қилиш мумкин. Бу транспорт, қувурўтказгич, муҳандислик

Кўплаб жадваллар географик объектлар билан умумий майдонлар бўйича (улар кўпинча асосий майдонлар деб аталади) боғланиши мумкин. Ахборот ва муносабатларнинг (ўзаро боғлиқликларнинг) бундай жадвал тўпламлари асосий рол ўйнайди. ГАТ

коммуникатсиялари, гидрология ва бошқа кўплаб тармоқ билан боғлиқ амалий вазифалар каби фаолият соҳаларида маршрутларни моделлаштириш ва навигатсия учун муҳимдир.

Ушбу тармоқ мисолида кўча объектлари сўнги нукталарда (улаишлар деб аталади) бир-бирига боғланган қирралардир. Бурилишлар бир қобурғадан иккинчиси қобурғага ҳаракатни моделлаштиришга имкон беради (8-расм).

8-расм

Умумий геометрияга эга географик объектлар. Объектларнинг геометриясини тугунлар, қирралар ва қобурғалар ўртасидаги муносабатлар орқали тасвирлаш мумкин (9-расм).

9-расм

ГАТ фазовий маълумотларни бир қатор тематик қатламлар ва жадвалларда ташкил қилади. ГАТдаги маълумотлар тўплари географик жиҳатдан боғланганлиги сабабли, уларга ҳақиқий жойлар берилган ва улар бир-бирининг устига қўйилган. ГАТда географик объектларнинг бир ҳил тўплари ер участкалари, қудуқлар, бинолар ва иншоотлар, ортофотосуратлар ва растр рақамли релеф моделлари (PPM, DEM) каби қатламларда тўпланади. Аниқ белгиланган геомаълумотлар тўплами геоахборот тизими учун жуда муҳим, қатламларга асосланган маълумотларнинг мавзули тўплами тушунчаси, ГАТ маълумотлар тўплами концепцияси учун муҳимдир (10-расм).

10-расм

Фойдаланилган адабиётлар

1. Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева В.В. «Геоинформационные системы территориального управления» Учебное пособие. Университет ИТМО. Санкт-Петербург – 2015.
2. Мухитдинов М., Махмудов М., Сайфулин Р. «Автоматизированная система сбора и обработки кадастровой информации» Монография. ООО «Yangi Nashr Nashriyoti» – 2019.
3. Щербинин Ю.Б. «Нетрадиционные подходы к созданию геоинформационных систем управления муниципальными образованиями». Специальное научно - исследовательское бюро «Эльбрус» (СНИБ «Эльбрус»). Пермь. 2007 г.

РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Маноев Бахрон. и.о. доцент – Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет.

В статье рассматривается роль общественных зданий в градостроительстве, композиция, система обслуживания состав зданий и связь их с окружающей средой. Ведется анализ художественного образа, влияющий на мировоззрение человека, и правильный выбор архитектурного масштаба.

Ключевые слова: общественные здания, архитектурный масштаб, ансамбль, комплекс, художественный образ.

Maqolada jamoat binolarining shaharsozlikdagi o'rni, tarkibi, kompozitsiyasi, binolarning tarkibi va ularning atrof-muhit bilan aloqasi ko'rib chiqiladi. Insonning dunyoqarashiga ta'sir etuvchi badiiy obraz tahlili, me'moriy mashtabni to'g'ri tanlash ishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jamoat binolari, me'moriy miqyos, ansambl, majmua, badiiy obraz.

The article discusses the role of public buildings in urban planning, composition, maintenance system, composition of buildings and their relationship with the environment. An analysis of the artistic image, which affects the worldview of a person, and the correct choice of architectural scale are being carried out.

Key words: public buildings, architectural scale, ensemble, complex, artistic image.

Общественные здания по своему объему и широкого пользования является актуальной современного архитектурно-строительного развития общества. По современным требованиям и спроса населения эти типы здания и сооружения развиваются в течении веков и появляются новые типы зданий, отвечающие современным требованиям развивающего общества.

Согласно нормам и правилам градостроительства современное общественное обслуживание основано на ступенчатую систему обслуживания общества.

По диапазону использования все обслуживающие предприятия и учреждения делятся на 3 основные группы:

1. Повседневные
2. Периодические
3. Эпизодического использования учреждения и предприятий

Предприятия учреждения повседневного и периодического пользование располагаются внутри махалли, микрорайонов, центров жилых районов и обслуживают их. Предприятия и учреждения эпизодического пользования обслуживает весь город или мегаполис (по маршруту общественного транспорта).

Режим работы общественных зданий зависит от связи структурных элементов города. Учебно-воспитательные здания непосредственно связано с жилыми кварталами «махаллой» и является неотъемлемой частью застройки микрорайона. Физкультурно– спортивные здания и сооружения располагаются вокруг парков, садов и водных бассейнов входящих в систему озеленения города. В создании и расположения торгово–бытовых и предприятия общественного питания влияет транспортная система города и они располагаются и формируется в близи и вокруг магистралей. Общественные здания являются основным структурным элементом центра города, и они в этой структуре являются главными, выполняют роль доминанта застройки данного участка. Эти здания и сооружения одновременно выполняет потребности общества являются и отражают социальные, культурные и технические уровни общества. Архитектурный образ общественных зданий и комплексов зависит от социально-идеологической целей общества, художественных и уникальности городских ансамблей и комплексов.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541